

Szalmapaplan alkalmazási útmutató és műszaki segédlet

v1.0.241221

készült: az SSH-System Kft. számára

készítette: Radev Gergő építész

Tartalomjegyzék

Bevezető	
Alkalmazási területek	1
Homlokzati hőszigetelés	1
Vázkitöltő hőszigetelés	4
Homlokzati vázkitöltő szerkezet	4
Belső vázkitöltő szerkezet, válaszfal, térdfal	5
Belső oldali hőszigetelésként	6
Tetősíki hőszigetelés	7
Födém-hőszigetelés és úsztató réteg	8
Csomóponti javaslatok	10

Bevezető

A ssh•szalmapaplan egy környezetbarát és könnyen használható, egészségre ártalmatlan hőszigetelő anyag, amely a legtöbb általános épületszerkezetben alkalmazható. Az alkalmazási terület meghatározásánál kiemelten fontos szempont a hőszigetelő anyag nedvességtől való védelme. Az alapanyagból a gyártási folyamat során minden mag, szennyeződés eltávolításra kerül, ezért a rágcsálók elleni védelemért speciális eljárást nem kell alkalmazni; tűzveszélyes helyen az anyagot impregnálni kell, illetve tűzgátló burkolattal kell ellátni, továbbá javasolt a nagyobb felületeket nem éghető hőszigetelő sávokkal megszakítani. A beépítés során keletkező szalma-hulladék komposztálható, vályogvakolatba keverhető, összegyűjtését és felhasználását javasoljuk a természetes, környezetbarát építési rendszeren belül.

Alkalmazási területek

Homlokzati hőszigetelés

(javasolt vastagság: 10-20 cm)

A ssh•szalmapaplan hőszigetelő panelek jelenleg 7,5 cm , 10 cm, 12,5 cm vastagságokban kaphatóak. A hőszigetelés a táblás-homlokzati hőszigetelésekkel hasonló módon rögzítjük a homlokzaton - dübeleléssel. A sarkok, kávék kialakításánál javasolt ezeket a felületeket a használatos eljárásokkal megerősíteni. A helyszíni vágás minimalizálása érdekében ssh•szalmapaplan konzignáció alapján is egyedi méretekre és előre meghatározott illesztési rendre gyártható.

Lábazati hőszigetelésként nem alkalmazható!

Utólagos hőszigetelés esetén a falak nedvességtartalma ellenőrizendő! Jelentős nedvességtranszpont, illetve vizes falazatok esetén nem alkalmazható!

Vizes falazatok esetén a vizesedés oka feltárandó, megszüntetendő, illetve a falszerkezet kiszáradását biztosítani kell - ez a folyamat 2-6 hónapot is igénybe vehet a nedvesedés mértékétől, illetve az időjárástól függően. Ha felmerül a nedvesedés lehetősége (elszíneződött lábazati sáv, felpúposodó vakolat, sókivirágzás, korhadó küszöb, korrodálódott csavarok, stb.), akkor javasoljuk szakmai szemrevételezését és szaktanácsadás kérését, a fenti megszüntetési folyamat eredményes elvégzéséhez.

Általános alapelve a páratechnikailag nyitott rétegrend kialakítása, magyarul, hogy párát belső oldalon fékezzük, külső oldalon pedig engedjük a szerkezetből való kijutását. A ssh•szalmapaplan kiváló páraáteresztő képességű hőszigetelő anyag, így régi típusú épületekre, illetve korszerű egészséges, természetes épületek hőszigetelésére (vályogfalak, téglafalak, favázás szerkezet) kiemelten alkalmas. Minden esetben falszerkezetben gondolkodjunk - és az összes réteg páraáteresztő-képességét egyben vizsgáljuk. A ssh•szalmapaplan hőszigetelés vakolata páraáteresztő agyag-vagy mész bázisú vakolatrendszer legyen, hogy a páratechnikailag előnyös tulajdonságait megtartsuk.

A lábazati sávban (a nedvesedés megszüntetése, illetve mérséklését követően) nem korhadó, nedvesedésnek ellenálló hőszigetelés kivitelezését javasoljuk - fontos a szerkezet hőáteresztési tulajdonságát méretezni, illetve a kapcsolódó szerkezetek relatív hőáteresztési képességét ellenőrizni - javasoljuk ebben szakmai tanácsadás kérését. A lábazati hőszigetelés magasságát a fal száradását követően mérhető nedvesedési vonal + 50 cm magasságig javasoljuk kialakítani, a lábazattól az általános hőszigetelést fogadóprofilal vagy párafékező alátéttel választjuk el, ezt követően alkalmazhatjuk a ssh•szalmapaplan hőszigetelést.

A részletes alkalmazástechnikai útmutatásokért kérjük forduljon az ssh•szalmapaplan gyártójához az SSH-System kft.-hez.

Összefoglalás: A ssh•szalmapaplan hőszigetelés homlokzati hőszigetelésre kiváló építőanyag; homlokzaton történő alkalmazása esetén a szerkezet hő- és páratechnikai méretezését javasolt elvégezni, továbbá nedvesedés esetén annak okát meg kell szüntetni, valamint a párolgási lehetőséget a lábazati sávban kell biztosítani!

általános tömör falszerkezet (tömör téglavagy vályog lambda értéke = 0,93 W/mK) /// hőszigetelés mértéke	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm
30 cm vastagság (pl.: 1 sor tömör téglavagy 1 sor vályogtéglavagy B30 falazóblokk, paticsfal, stb.) $U_{\text{érték-általános}} = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,35 W/m ² K	0,25 W/m ² K	0,19 W/m ² K	0,16 W/m ² K
40 cm vastagság (pl.: 1,5 sor tömör téglavagy B 30 többletvakolattal, vert vályog, kőfal) $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,34 W/m ² K	0,24 W/m ² K	0,19 W/m ² K	0,15 W/m ² K
50 cm vastagság (pl.: 1,5 soros vályogtéglavagy vert fal, rakott sárfal, stb.) $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,32 W/m ² K	0,23 W/m ² K	0,18 W/m ² K	0,15 W/m ² K
60 cm vastagság (téglával pótolva)	0,31 W/m ² K	0,23 W/m ² K	0,18 W/m ² K	0,15 W/m ² K

vályogfalak, vert falak, rakott falak, stb.) U = 1,2 W/m ² K				
--	--	--	--	--

világos zöld - felújításhoz, korszerűsítéshez javasolt - ésszerű és megtérülő hőszigetelési vastagság
zöld - a szerkezet U értéke megfelel a mai, hatályos energetikai követelményeknek

Mikor fontos ez? Új épületszerkezetek, új építésű épületek esetén meg kell felelni a hatályos előírásoknak, továbbá ha a meglévő épületünket jelentős mértékben bővítjük. (meglévő alapterületnél nagyobb alapterülettel, vagy a felületek több mint 25%-nak átalakításával jár a felújítás)

Javasolt alternatív lábazati hőszigetelések

- könnyített pórusbeton táblás hőszigetelés - kavicságyra kivitelezve, drénezéssel védve
- duzzasztott perlit táblás hőszigetelés - kavicságyra kivitelezve, drénezéssel védve
- mésztejjel kötött habüveg lábazat - helyszíni, monolit kivitel

Abban az esetben ha új építésű az épület, magyarul a falak szigeteltek és nem nedvesednek, akkor alkalmazhatunk bármilyen hőszigetelő lábazati anyagot (pl.: XPS) - javasolt a rendezett terep + 40 cm magasságig felvezeti a lábazati szigetelést, felette válthatunk páraáteresztő rendszerre és ssh•szalmapaplan hőszigetelésre.

Új falazatok

Minden falazati rétegrend páratechnikailag nyitott kialakítású kell legyen, hogy a szerkezetben lévő nedvesség ki tudjon jutni belőle. Ehhez minden külső oldali vakolat, ragasztó és festék páraáteresztő minőségű kell legyen!

38-as kerámia U = 0,179 W/m²K (d = 55 cm)

3 cm	belső oldali vályogvakolat 2 rétegben felépítve, simítva, festve
38 cm	vázkerámia falazat
1 cm	légtömörséget fokozó mészhabarcs vakolat (páraáteresztő) vagy ágyazó réteg*
10 cm	ssh•szalmapaplan hőszigetelés
2,5 cm	páraáteresztő homlokzati mészhomok vakolat (Baumit Klíma White)
0,5 cm	páraáteresztő nemesvakolat-rendszer

* belső / esőtől védett pozícióban javasoljuk vályogvakolatok alkalmazását - a szalmapaplan panelek ragasztásához magas agyagtartalmú keverék szükséges!

30-as kerámia U = 0,194 W/m²K (d = 47 cm)

3 cm	belső oldali vályogvakolat 2 rétegben felépítve, simítva, festve (páraáteresztő, vályog vagy meszes)
30 cm	vázkerámia falazat
1 cm	légtömörséget fokozó mészhabarcs vakolat (páraáteresztő)
10 cm	ssh•szalmapaplan hőszigetelés
2,5 cm	páraáteresztő homlokzati mészhomok vakolat (Baumit Klíma White)
0,5 cm	páraáteresztő nemesvakolat-rendszer

30-as vázkerámia lábazat U = 0,251 W/m²K (d = 47 cm)

3 cm	belső oldali vályogvakolat 2 rétegben felépítve, simítva, festve (páraáteresztő, vályog vagy meszes)
30 cm	vázkerámia falazat
1 cm	légtömörséget fokozó mészhabarcs vakolat (páraáteresztő)
1 rtg.	bitumenes kellőszítés

ERMIN Mérnökiroda Kft / Radev Gergő építész / iroda@ermin.hu / + 36 70 206 1534

3

1 rtg.	4,5 mm modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés lángolvasztással
8 cm	XPS lábazati hőszigetelés
2 cm	páraáteresztő homlokzati mészhomok vakolat (Baumit Klíma White)
0,5 cm	páraáteresztő nemesvakolat-rendszer - hidrofób homlokzati festés (szilikon bázisú)

A hőszigetelési érték igény esetén növelhető (lábazaton a fent javasolt rétegrend a mai követelményeknek megfelelő) Módosítás esetén ellenőrizni kell a kialakuló pozitív vagy negatív lábazat geometriáját.

könnyűszerkezetes fal $U = 0,251 \text{ W/m}^2\text{K}$ (d = 47 cm)

*3 cm	belső oldali vályogvakolat 2 rétegben felépítve, simítva, festve (páraáteresztő, vályog vagy meszes)
*10 cm	agyagtégla válaszfalelem (Forrástégla)
15 cm	5/15 pallóváz 50 cm-ként ssh•szalmapaplan hőszigeteléssel, fémszalagos merevítéssel
4 cm	nútfédes vakolható farost hőszigetelés
0,5	páraáteresztő nemesvakolat-rendszer
* a vályogvakolat és vályogtégla kiváltható az alábbi rétegekkel	
2 rtg.	belső oldali tűzgátlós + általános gipszkarton burkolat, glettelve, festve
1,8 cm	OSB burkolat

Meglévő falazatok

meglévő vályogfal - felújításhoz - általános felület

3-5 cm	belső oldali vályog vagy mészvakolat hálós erősítéssel
1 rtg.	vályog kellősítés
45-60 cm	javított, vízmentesített vályogfal
2 cm	külső oldali páraáteresztő mészhabarcs vakolat
10 cm	ssh•szalmapaplan hőszigetelés
2,5 cm	páraáteresztő homlokzati mészhomok vakolat
0,5	páraáteresztő nemesvakolat-rendszer

meglévő vályogfal - felújításhoz - lábazat

3-5 cm	belső oldali vályog vagy mészvakolat (Baumit Klíma White) hálós erősítéssel
1 rtg.	vályog kellősítés
45-60 cm	javított, vízmentesített vályogfal
2 cm	külső oldali páraáteresztő mészhabarcs vakolat
*0,5 cm	páraáteresztő ragasztóhabarcs
**10 cm	Xella multipor vagy duzz. perlit adalékos hőszigetelő vakolat (p.á.)
2 cm	páraáteresztő homlokzati mészhomok vakolat (Baumit Klíma White)
0,5 cm	páraáteresztő nemesvakolat-rendszer - hidrofób homlokzati festés (szilikon bázisú)

*Javasolt páraáteresztő ragasztóhabarcsok: Policolor-therm, Xella Fix x700

**Nedvességűró lábazati hőszigetelő anyagok: Xella multipor, Baumit ThermoPutz

Vázkitöltő hőszigetelés

A ssh•szalmapaplan formatartó hőszigetelő anyag - függőlegesen és vízszintesen is alkalmazható favázak közötti kitöltő anyagként. Temperált térben fémvázak (pl.: belső válaszfalak) kitöltő anyagként is használható - azonban homlokzati felületen, ahol a fémvázon kondenzáció léphet fel ne

alkalmazzuk! Faváz esetén a kiosztást az arra kerülő burkolat határozza meg - a szalmapaplan méretre gyártható vagy szabható, a lehetőségekről kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Homlokzati vázkitöltő szerkezet

(javasolt vastagság: 10-20 cm)

Lehetőség van a szarufákra függesztett, a homlokzatba rögzített vagy alsó talpfáról indított faváz készítésére a homlokzat előtt, melyet ssh•szalmapaplan-nal tölthetünk ki. Ennek a faváznak a zárórétege többféle anyag is lehet, amely páratechnikailag megfelelő - részletes leírást a rétegrendi javaslatok között talál. (pl.: vakolható farost hőszigetelő tábla, 7,5 cm-es ssh•szalmapaplan, nádpalló, deszkázat, stb.) Térdfalak esetén a külső oldalra javasoljuk elhelyezni a ssh•szalmapaplan hőszigetelést, vagy favázban elhelyezett kitöltésként - belső oldali hőszigetelésként való alkalmazásáról külön fejezetben olvashat.

meglévő stabil, száraz falazat

1-3 cm	felületképző, légtömörséget fokozó vakolat (vályogtapasztás, mészhabarcs vakolat, stb.) [helyszínen kevert mészhabarcs vagy Baumit Klimawhite]
10-20 cm	5/15//50 cm pallóváz, köztük ssh•szalmapaplan hőszigetelés
4 cm	külső oldali nűféderes farost hőszigetelés
1 cm	páraáteresztő nemesvakolat rendszer [Ceresit CT 174 Szilikon-szilikát 1,5mm]

Belső vázkitöltő szerkezet, válaszfal, térdfal

(javasolt vastagság: 5-15 cm)

A válaszfalak esetében a faváz vagy fémváz közé egyszerűen beszorítható ssh•szalmapaplan kiváló akusztikai paraméterekkel rendelkező hőszigetelő anyag. Az elkészített fal vastagságától függően 1 vagy 2 réteg ssh•szalmapaplan elhelyezését javasoljuk. A válaszfalak borítása nem mérvadó, azonban vizes helységes esetén a nedvesség szerkezetbe való bejutásának gátlásáról gondoskodni kell! (impregnált vagy vízzáró rétegrend kialakításával)

1 rtg.	tűzgátló vagy tűzgátló (RF) és impregnált RFI) gipszkarton burkolat
2,5 cm	lécváz 2,5/5//40 cm szükség esetén síkot adó direktfüggesztők elhelyezésével
10 cm	5/10//50 pallóváz belső merevítő bordákkal ssh•szalmapaplan kitöltéssel
2,5 cm	lécváz 2,5/5//40 cm szükség esetén síkot adó direktfüggesztők elhelyezésével
1 rtg.	tűzgátló vagy tűzgátló (RF) és impregnált RFI) gipszkarton burkolat

Alternatív burkolatok

A	
2,5 cm	hézagos deszkázat (átlósan további merevséget ad a szerkezetnek - javasolt hézagköz: 2-15 cm)
3 cm	stukatúrnád és mészhabarcs vakolat 1+2 cm vastagságban
B	
2,5 cm	hézagos deszkázat (átlósan további merevséget ad a szerkezetnek - javasolt hézagköz: 2-15 cm)
3 cm	szalmás tapasztás 2-3 cm vastagságban és simítás
C	
4 cm	farost, táblás hőszigetelés
1 cm	tapasztás vagy mészhabarcs vakolat

D

1,2 cm nűtféderes OSB-3 (formaldehidmentes)
 0,5-6 cm dekor burkolat MDF lapokból és ültetőközegből

gipszkarton (Rigips RF) páradiffúziós tényező: 10

javasolt glett (páraáteresztő): Polifarbe Inntaler, Rimano Plus A 0-10, Hessler HP900

javasolt festék (páraáteresztő, mézsfesték): Polifarbe, Héra, Hessler HP 9000

javasolt farost termékek: Naturheld vagy Steico (install, dry, base)

Javasolt a belső falaknál az akusztikai, hőtárolási és páragazdálkodási képességet figyelembe venni!
 Kerámia vagy greslap burkolat alatt kenhető vízszigetelést alkalmazunk, illetve az alapfelület alapozásáról gondoskodni kell!

A szalmapapan alkalmazható vakolható hőszigetelésként is beltérben - az alapfelületnek legalább hézagosan deszkázatnak kell lennie, amibe rögzíteni lehet!

Térd tetőtérben (utólagosan kialakított)

belső oldali burkolat és párafékezés (tetősík a meghatározó)

20 cm 20/5 pallóváz SSH•szalmapapan hőszigeteléssel kitöltve
 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia légtömören toldva

nagyon igénybevétel esetén a térdfal hézagosan deszkázandó, vagy pórusbeton falazattal alakítandó ki - a hőszigetelést a lehűlő oldalon helyezzük el!

0,8 cm kerámia burkolat
 0,5 cm ágyazóhabarcs
 1 rtg. kenhető vízszigetelés
 0,5 cm pórusbetonra készített glett, csiszolva
 10 cm pórusbeton válaszfaltégla tetőszerkezetbe bekötve
 *20 cm SSH•szalmapapan hőszigetelés pallóváz között
 1 rtg. páraáteresztő tetőfólia légtömören toldva lécvázra rögzítve
 - búvótér

*a SSH•szalmapapan ideiglenes rögzítéséhez alkalmazhatunk zsinórt kapcsolva (tetősík és válaszfal hőszigetelésnél általános gyakorlat)

Belső oldali hőszigetelésként

(javasolt vastagság: 5-7,5 cm)

A tömör falak belső oldali hőszigetelését, csak abban az esetben javasoljuk, ha a szerkezet hőszigetelése fontos, de más ésszerű megoldás nem jöhet szóba. Ebben az esetben a hő- és páratechnikai méretezés kiemelten fontos, hiszen a belső oldali hőszigetelés lezárja a falszerkezetünket, amely így télen jobban kihűl, növelve a szerkezetközi pára-kondenzáció lehetőségét. Ökölszámként a hőszigetelés vastagsága, a külső oldalra felhelyezendő hőszigetelés legfeljebb 1/3-a legyen. A burkolás esetén a homlokzathoz képest fordítva járunk el: a belső oldalon a párákat fékezhetjük, de ne zárjuk le teljesen. (ha a teljes felületű zárás nem valósul meg, akkor a réseken jelentős mennyiségű pára jut a szerkezetben, pontszerűen, amely biztosan kondenzációhoz vezethet - használjuk ki a SSH•szalmapapan páragazdálkodó képességét és méretezzük a

szerkezetet!) Továbbá javasoljuk a belső oldali hőszigetelést falfűtéssel kombinálni, amely segít a lehűlő felület és a belső tér ésszerű temperálásában.

meglévő vályog vagy kő falazat

0,5 cm vékonyvakolat és festés (vályog vagy mészalapú, páraáteresztő)

*2 cm páraáteresztő alapvakolat (vályog vagy mészalapú, páraáteresztő)

5-7 cm ssh•szalmapaplan hőszigetelés páraáteresztő ragasztóhabarcsba ágyazva (Xella Fix x700 vagy magas agyagtartalmú (<25%) vályogkeverék)

2 cm páraáteresztő alapvakolat (meszes vagy vályog alapú)

*a falfűtés ebben a rétegben helyezhető el - falfűtés esetén 5/5 lécváz alkalmazandó, közte hőszigetelés kitöltéssel. A vakolat vastagsága az alkalmazott csőméret x2 átlagosan 3-5 cm. Ez adja a hőtároló és hőleadó tömegünket.

Belső oldali hőszigetelés esetén kiemelten fontos a páraáteresztő képesség megtartása, hogy a falazat is részt tudjon venni a belső páratartalom szabályozásában. Illetve fontos a lábazati falszakasz nedvességtartalmának ellenőrzése - abban az esetben ha intenzív a nedvesség transzport - javasolt beltérben alkalmazható lábazati hőszigetelés kialakítása, amely nedvességre nem érzékeny.

Javasolt páraáteresztő ragasztóhabarcsok: Policolor-therm, Xella Fix x700

Nedvességtűrő lábazati hőszigetelő anyagok: Xella multipor, Baumit ThermoPutz

Tetőszik hőszigetelés

(javasolt vastagság: 25-35 cm)

a ssh•szalmapaplan hőszigetelést a táblás hőszigeteléseknek megfelelően szaruközi, burkolat-tartó-váz-közi hőszigetelésként alkalmazzuk. A ssh•szalmapaplan előnye, hogy gazdálkodik a párával és lassabban melegszik át mint a műanyag, illetve szálas hőszigetelések. A hőszigetelő táblákat belső vagy külső oldalról az elkészített vázszerkezet közé helyezzük és akár zsinórral rögzítjük - belső oldal párafékező-, külső oldalon páraáteresztő fóliával borítjuk és légmentesen zárjuk - a faanyag nedvességtartalma mérendő! Nedves faanyag esetén boraxsal történő kezelést követően építsük be a szerkezetbe! Szalma és farost hőszigetelést beépítve a szálas gyapot és műanyaghabos hőszigetelésekhez képest jelentős hőcsillapítás és hőtároló tömeget tudunk kialakítani (megközelítőleg 2-szeres a különbség), ami a nyári túlmelegedést mérsékli.

Farosttal és szalmával kialakított tetősík hőcsillapítása: 17 h, hőtároló kapacitás 54 kJ/m²K

EPS hőszigeteléssel kialakított tetősík hőcsillapítása: 9 h, hőtároló kapacitás: 27 kJ/m²K

	kerámia vagy betoncserép fedés
3 cm	lécezés
5 cm	ellenlécezés (kiszellőztetve)
1 rtg.	páraáteresztő tetőfólia légtömören toldva
20 cm	10/20//90 cm szaruzat ssh•szalmapaplan kitöltéssel
10 cm	direktfüggesztett távtartók ssh•szalmapaplan kitöltéssel
1 rtg.	párafékező tetőfólia (opcionálisan hőtükrös)
2,5 cm	2,5/5//40 cm installációs réteg
1 rtg.	belső oldali tűzgátló gipszkarton burkolat glettelve, festve

gipszkarton (Rigips RF) páradiffúziós tényező: 10

javasolt glett (páraáteresztő): Polifarbe Inntaler, Rimano Plus A 0-10, Hessler HP900

javasolt festék (páraáteresztő, mézsfesték): Polifarbe, Héra, Hessler HP 9000

hőszigetelés mértéke (cm)	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
szigetetlen, fóliával és belső burkolattal ellátott tetősík U=1,51 W/m ² K	0,30 W/m ² K	0,23 W/m ² K	0,19 W/m ² K	0,16 W/m ² K

zöld színnel jelölt érték a mai, hatályos előírásoknak megfelelő U-érték, ezt javasoljuk új szerkezetek esetén kialakítani

Meglévő tetősík szigetelése esetén a párafékező (belső) és páraáteresztő (külső) fóliaréteg légtömör kialakítása kritikus feladat - fontos szempont, hogy a meglévő szerkezetet lehetőség szerint ne zárjuk körbe fóliával 3 oldalról, ahol megállhat a nedvesség, ami felgyorsíthatja a faanyag tönkremenetelét - gondoljunk a szerkezetbe jutó vizek elvezetésére, illetve a légtömör kialakítása. Általában a meglévő tetőszerkezet 10-15 cm magas szaruzattal rendelkezik - a tetősíkot, a szerkezeti állapotot és a teherbírást felújítás előtt ellenőrizni kell! Rossz állapotú, deformálódott tetőt nem javasolt korszerűsíteni. A héjazat állapotát is vizsgálni kell - szükséges lehet pl: a cserépfedés átrakása (15-20 évente)

1 rtg. meglévő cserépfedés (javasolt az átrakás és a felső oldalon új páraáteresztő tetőfólia kialakítása na nem lenne)

1 rtg. lécezés és ellenlécezés - meglévő fólia esetén meg kell arról bizonyosodni, hogy a termék 1 páraáteresztő és hogy ellenlécezés beépítésre kerül

10 cm 10/10 meglévő szaruzat 5/15 pallóvázalattal megerősítve, ssh•szalmapaplan kitöltéssel

10 cm direktfüggesztők ssh•szalmapaplan kitöltéssel

1 rtg. párafékező tetőfólia (opcionálisan hőtükros)

5 cm 5/5//40 cm ssh•szalmapaplan kitöltéssel (installációs réteg)

1 rtg. belső oldali tűzgátló gipszkarton burkolat glettelve, festve

Födém-hőszigetelés és úszató réteg

(javasolt vastagság: 5-25 cm)

A ssh•szalmapaplan hőszigetelés alkalmazható szárazpadlók rétegrendjében úszatóréteggént, illetve hőszigetelő réteggént. A fűtött tér felől a párafékezés biztosítandó, a lehűlő oldalon javasoljuk a légtömör, páraáteresztő réteg (vályog terítés, tetőfólia) kialakítását.

Meglévő födém szerkezet - látszó gerendás

3-5 cm szalmás vályogtapasztás - záróréteg

25 cm ssh•szalmapaplan hőszigetelés

5 cm meglévő vályogtapasztás - rések és repedések tömítése vályoggal

2 rtg. 2 cm gyalult, lazúrozott deszkázat

16 cm látszó gerendázat gyalulva, lazúrozva

Meglévő, stukatúrozott szerkezet

3-5 cm szalmás vályogtapasztás - záróréteg

20 cm szalmapaplan hőszigetelés

5 cm meglévő vályogtapasztás - rések és repedések tömítése vályoggal

2,5 cm deszkázat

- 14-16 cm földemgerendázat - az állapota ellenőrizendő, illetve potenciálisan a gerendakör is szigetelhető ha a padlástér használatban marad
- 2,5 cm alsó oldali deszkázat
- 3 cm stukatúrnád és javított mészvakolat

Ha a vakolat nem vált el a deszkázattól, akkor megtartható, felújítható. Ha 5 cm nádpalló található a deszkázat és stukatúr helyett, azt javasoljuk álmennyezetre cserélni (lásd javasolt tetőrétegrend belső oldala).

hőszigetelés mértéke (cm)	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
látszó gerendás fődém, 5 cm felső vályogtapasztással U = 1,88 W/m ² K	0,25 W/m ² K	0,19 W/m ² K	0,16 W/m ² K	0,13 W/m ² K
Alulról deszkázott és vakolt, felülről deszkázott és tapasztott fődém U= 0,51W/m ² K	0,18 W/m ² K	0,15 W/m ² K	0,13 W/m ² K	0,11 W/m ² K

zöld színnel jelölt érték a mai, hatályos előírásoknak megfelelő U-érték, ezt javasoljuk új szerkezetek esetén kialakítani

Tetőter beépítés esetén a szerkezet teherbírása ellenőrizendő, a kialakult új teherelosztás pedig méretezendő. A földem síkját ellenőrizni, szükség esetén javítani kell. Ebben az esetben javasolt szárazfeltöltés (pl.: Rigidur, Knauf) vagy könnyűbeton alkalmazása. Ezt követően helyezhető el az úsztatóréteg és a szárazpadló. Betonfödémek, illetve új betonlajzatok (pl.: padlófűtéshez) kialakítása esetén a szerkezet tartószerkezeti tervező által méretezendő. A ssh•szalmapaplan úsztató réteggé váló alkalmazása megegyezik egyéb termékek beépítésének módjával. Javasolt szárazpadló készítése, ha a tetőszerkezet magassága nem változik, illetve ha nem akarunk vagy tudunk jelentős terhet a földemre építeni. Szükség esetén a földemről a meglévő feltöltés (vályog, beton, stb.) eltávolítható - viszont a szerkezet akusztikai és légzáró képességét ellenőrizni kell!

- 0,8 cm laminált padlóburkolat
- 0,3 cm alátét fólia
- 2,5 cm 2 rtg. Rigidur szárazpadló ragasztva, csavarozva
- 5 cm ssh•szalmapaplan úsztatóréteg
- 1-5 cm Rigidur szárazfeltöltés - síkképzés
- 5 cm meglévő vályogtapasztás
- 2 rtg. 2 cm gyalult, lazúrozott deszkázat
- 16 cm látszó gerendázat gyalulva, lazúrozva

- 0,8 cm laminált padlóburkolat (padlófűtésnek megfelelő)
- 0,3 cm alátét fólia (padlófűtésnek megfelelő)
- 6 cm vasalt aljzatbeton padlófűtéssel
- 1 rtg. PP elválasztó fólia
- 5 cm ssh•szalmapaplan úsztatóréteg
- 1-5 cm Rigidur szárazfeltöltés - síkképzés
- 5 cm meglévő vályogtapasztás
- 2 rtg. 2 cm gyalult, lazúrozott deszkázat
- 16 cm látszó gerendázat gyalulva, lazúrozva

A fólia alternatívái

Az épületszerkezetben az építési fóliák jelen esetben két fő funkciót látnak el, légtömörré teszik a szerkezetet, szabályozzák a páramozgást. Ha páratechnikailag nyitottak a szerkezeteink és nincs speciális (általánostól jelentősen elérő) páratelhelés, akkor az alábbi anyagokkal javasoljuk megoldani a fenti szempontokat, ezek a műanyag fóliák elhagyhatóvá válnak.

1. Nátronpapír (70-90 g/m²) könnyen sérül, szakad, viszont könnyen toldható és légtömőr felület alakítható ki belőle. Párafékező képessége nem ismert. Javasolt alkalmazása: vakolat nélkül (lambériázott, padolt, stb. szerkezetekben a légtömörség biztosítására, kiporzás megakadályozására).
2. Préselt építőlemez (pl.: a formaldehidmentes OSB3 építőlemez) légtömören toldva párafékező fóliaként funkcionál - javasolt könnyűszerkezetes épületszerkezetek belső oldalon történő alkalmazása.
3. Vakolatok és tapasztások 2-3 cm vakolat vagy tapasztás rendelkezik páragzdálkodó képességgel, légtömőr kialakítás esetén (repedés és hézagmentes) ellátja a belső légtömörséget biztosító réteget.

Ha el akarjuk hagyni a fóliákat a szerkezetekből a következőkre kell figyelniük:

1. a szerkezet légtömörségének biztosítása (páratechnikai és gazdaságossági okokból)
2. a szerkezetbe jutó pára távozásának biztosítása (páratechnikailag nyitott szerkezetek)

Csomóponti javaslatok

meglévő vályogfal homlokzati szigetelése

homlokzati szigeteléshez részletek, nyílászáró beépítési javaslatok

tetőtér beépítési javaslat

Látszó gerendás födém szigetelése
Meglévő szerkezet esetén

Födém rétegréteg

- szalmás vályogtapasztás - záróréteg
- **SSH125R szalmapaplan, 2 réteg**
- meglévő szerkezet:
 - vályogtapasztás - rések és repedések tömitése
 - gyalult, lazúrozott födémdeszkázat
 - látszó födémgerenda gyalulva, lazúrozva

Födém szigetelés stukatúr mennyezet kialakításával
Meglévő szerkezet esetén

Födém rétegréteg

- szalmás vályogtapasztás - záróréteg
- **SSH100R szalmapaplan, 2 réteg**
- meglévő szerkezet:
 - vályogtapasztás - rések és repedések tömitése
 - deszkázat
 - födémgerenda
 - alsó oldali deszkaburkolat
 - stukatúrnád és javított mészkövel

Födém szigetelés álmennyezettel
Új szerkezet esetén

Födém rétegréteg

- szalmás vályogtapasztás - záróréteg
- **SSH100R szalmapaplan, 2 réteg**
- párafékező fólia
- födémdeszkázat
- födémgerenda
- álmennyezet tartószerkezet
- gipszkarton burkolat

Belső oldali födém szigetelés álmennyezettel
Új szerkezet esetén

Födém rétegréteg

- szalmás vályogtapasztás - záróréteg
- födémdeszkázat
- födémgerenda, közte:
 - **SSH100R szalmapaplan, 2 réteg**
- álmennyezet tartószerkezet
- párafékező fólia
- gipszkarton burkolat

födém szerkezetek

válaszfalak